

ҚЎҚОН ТАРАҚҚИЁТИ ВА ТАНАЗЗУЛИНИНГ ИЖТИМОЙ СИЁСИЙ

ТАХЛИЛИ

Раматов Ж.С

ф.ф.д.профессор,ТДТрУ

Умарова Р.Ш.

ф.ф.н.доцент,ТДТрУ

Пиримкулова Н.А.

ЙМТҚ-3 гуруҳ талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7923023>

Аннотация: Мақолада Қўқон хонлиги Умархон ва унинг давлатни бошқариш санъати, Темурийлар маданияти ва унинг унвонлари, ушбу даврнинг Олтин аср деб аталиши ва унинг асосий сабаблари таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: Сулола, алоқа, Темурийлар, сиёсий маданият, Қўқон тараққиёти, таназзули

Умархоннинг (1809 – 1822-йиллада ҳукмронлик қилган) илк қарорларидан бири тоғлиқ тожиклар корпусини тугатгани бўлди. Бу эса унга ўзбек бекларининг ишончини тиклаш имконини берди. Бироқ янги ҳукмдор фақат ҳарбий ислоҳот билан чекланиб қолмади. Умархон Амир Темур ва темурийлар маданиятининг ҳалқ ўртасида машҳурлигидан фойдаланиб, Шоҳруҳийлар ҳукмдорлигини янада қонунийлаштириш мақсадида “Олтин бешик” ҳақидаги афсонани тарғиб қила бошлайди. Айни афсонага кўра, Темурий ҳукмдор Заҳириддин Муҳаммад Бобур (Ҳиндистондаги буюк мўғуллар сулоласи асосчиси) чақалоқ ўғилчасини Фарғона водийсида қолдириб кетишга мажбур бўлади. Бобур душманлар таъқибидан қочар экан, гўё чақалоқни олтин бешикка белаттириб қолдиради ва ўзи Кобулга равона бўлади. Кейинчалик болани тўртта уруғ вакиллари: минглар, юзлар, қипчоқлар ва қирғизлар топиб олиб, Темурий шаҳзодани бирга тарбия қилиб олади. Афсонада айтилишича, Бобурнинг айнан шу ўғлидан Қўқон хонлари сулоласи ўргийди.

Умархон сулола алоқасидан ташқари Темурийлар сиёсий маданиятининг бошқа унсурларидан ҳам фойдалана бошлайди. Хусусан, у хон саройини бутунлай бошқача тузиб, шоирлар ва дин арбобларига иззат-икром кўрсатади. Хон рутбасига қўшимча равишда Умархон “шоҳ” форсий-исломий мартабасини олиб, “Амир ул-муслимун ва Имом ул-муслимун” (Яъни мусулмонлар раҳбари ва етакчиси) диний унвонини ҳам қабул қилган эди. Умархон 1815 йилда қозоқлардан Туркистон шаҳрини тортиб олади ва дашт худудларида Қўқон хонлигини позициясини мустаҳкамлайди. 1820 йилда Россия билан савдо алоқаларини ҳимоя қилиш мақсадида унинг буйруғи билан хонликнинг даштдаги форпости – Оқмачит қалъаси барпо этилади (ҳозирги кунда Қозоғистоннинг Қизилўрда шаҳри). Умархон Фарғона водийсидаги аҳоли сони ўсишига эш бўлган ирргация каналлари қурилишини давом эттиради, суғориладиган ер майдонларини кенгайтиради. Умархон ҳукмронлиги Қўқон хонлиги тарихидаги “олтин аср” ҳисобланади.

Умархоннинг ўғли ва вориси Мадалихон (1822 – 1842-йилларда ҳукмронлик қилган) отасининг Қўқон хонлигини кенгайтириш сиёсатини давом эттиради. Унинг вақтида янги қалъалар: Мерке, Қорақўл, Пишпек ва Тўқмоққа асос солинади, яна Помир устидан

назорат ўрнатилди. 1830-йилларда Қўқон хонлиги Туркистондаги энг фойдали савдо йўллари ва марказларини назорат қила бошлайди.

Айни пайтда Қўқон аҳолиси сони бўйича абадий рақиби Бухоро амирлиги билан тенглашади, ammo территорияси бўйича ўзининг Марказий Осиёдаги принципиал рақибидан устун бўлиб олади. Ўша пайтда Қўқон шахрида 100 мингга яқин киши истиқомат қилар ва бу шаҳарни минтақанинг энг йирик шаҳарларидан бирига айлантирган эди.

Муваффақиятли ҳарбий мужодалаларга қарамай, Мадалихон ҳукмронлиги унинг қимор ўйинлари ва спиртли ичимликларга ружу қўйгани ва отасининг хотинларидан бири билан жинсий алоқа қилгани сабабли кўплаб ички можароларга сабаб бўлади. Мадалихон Умархоннинг бевасига уйлангандан сўнг Қўқоннинг кўплаб амалдорлари ундан юз ўгиради. Ушбу вазиятдан Мадалихонни шариат ҳукмини бузишда айблаган Бухоро амири Насруллоҳ (1827 – 1860-йилларда ҳукмдорлик қилган) фойдаланиб қолади. Насруллоҳ 1840-йиллар бошида Қўқонга ҳарбий юриш бошлайди. Хўжанд яқинидаги икки армия жанги Қўқон қўшинлари мағлубияти билан якун топади. Тез орада Насруллоҳ ўрдуси Қўқонга етиб бориб, уни талайди ва ҳукмдорни ўлдиради. Гарчи тез орада қўқонликлар Бухоро амири вакилидан халос бўлган ва душман қўшинлари Фарғона водийсидан ҳайдаб чиқарилган бўлса-да, Қўқон ушбу урушдан сўнг ўнгланиб кета олмай, узоқ муддатли инқироз домига тушиб қолади. Қўқон инқирози ҳам элита – аъёнлар, ҳам этник гуруҳлараро кураш билан характерланар эди. Бироқ Скотт Ливай ички омиллар аҳамиятини зарра камситмаган ҳолда, Қўқон хонлигининг аста-секин заифлашуви ва қулашига олиб келган ташқи сабабларга эътибор қаратади. У ёзишича, Цин империясида рўй берган Тайпа қўзғолони (1850 – 1864 йй.) Шарқий Туркистондаги Хитой назоратини заифлаштириб қўяди. Айни пайтда Хитойда бунинг ортидан рўй берган молиявий инқироз қўқонлик савдогарлар даромадларига зарар етказди. Бу вақтга келиб, Россия империяси Марказий Осиёни босиб олишга қаратилган кампания бошлайди. 1853 йилда Қўқон хонлигининг даштдаги Оқмачит қалъаси қўлдан кетади, 1865 йилга келиб эса, Россия қўшинлари Тошкентни эгаллаб олади. Қўқон ярим мустақил мақомини сақлаб қолади, бироқ 1876 йили Санкт-Петербург хонликини тор-мор қилиб, Қўқон хонлиги ерларини Россияники деб эълон қилади.

“Қўқон тараққиёти ва таназзули, 1709 – 1876-йиллар” китоби “боғланган тарихлар” (connected histories) методологияси фойдали эканини намойиш этмоқда. Муаллиф фикрича, айни чарчава минтақадаги қалин алоқалар натижасида рўй берган воқеалар: Цин молия режимининг Қўқонга қандай таъсир кўрсатгани, умуман олганда, Шарқий Туркистондаги Қўқон савдо-сотифи янги хонлик пайдо бўлиши ва ривожланишининг асосий омиларидан бўлгани муҳимлигини қайд этиш имконини беради. Савдо-сотикдан тушиб турган барқарор даромад Қўқон хонлиги иқтисодий равнақининг гарови бўлган эди. Айни пайтда Қўқон ҳукмдорлари даромадларнинг бир қисмини минтақадаги ирригация лойиҳаларини кенгайтиришга инвестиция қилиб киритаёган эди. Ушбу каналлар Фарғона водийсини аҳоли кам яшайдиган ҳудуддан Марказий Осиёнинг энг аҳоли зич яшайдиган ҳудудига айланишига сабаб бўлди. XIX асрнинг ўрталарида кўпсонли ирригация иншоотлари шарофати билан Қўқонда пахта етиштирилиб, бозорга олиб чиқила бошлади. Ливайнинг фикрича, Марказий Осиёнинг

келгусида пахта етиштиришга ихтисослашувини ва унинг ортидан рўй берган Орол денгизи фожиасини Қўқон хонлигига кўрсатилган ушбу глобал таъсир билан боғлаш мумкин.

References:

1. Воҳидов Ш. Қўқон хонлигида тарихнавислик (генезиси, функцияси, вакиллари, асарлари). – Тошкент: Янги аср авлоди, 2010. – 352 б.
2. Шарқий Туркистон хожаларидан Махдуми Аъзам авлодлари шажараси // Турон тарихи. Оммабоп мажмуа. 1994. – №3. – Б. 9-12.
3. Ruzigul, U., Nasirjan, J., Dilmurodkhakim, A., Mirshod, H., & Urozboy, E. (2020). Rationale and history of human reflections in the muslim philosophy. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(5), 1453-1458.
4. Ramatov, J., & Umarova, R. (2020). Theoretical and ideological sources of beruni's philosophical views. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 10(11), 1974-1980.
5. Ramatov, J., Umarova, R., Baratov, R., Khasanov, M., Sultonov, S., & Kushakov, F. (2022). MODERN REQUIREMENTS FOR THE SPIRITUAL IMAGE OF YOUNG PEOPLE AND ITS MANIFESTATION IN PRACTICE. *Academic research in educational sciences*, 3(10), 582-586.
6. Ramatov, J., & Umarova, R. (2020). Theoretical and ideological sources of beruni's philosophical views. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 10(11), 1974-1980.
7. Умарова, Р. Ш. (2019). Бытие и философские взгляды Абу Райхана Беруни. *Достижения науки и образования*, (3 (44)), 32-33.
8. Ramatov, J., & Umarova, R. (2021). Central Asia in IX-XII Centuries: Socio-political Situation, Spiritual and Cultural Development. *Academia Globe: Inderscience Research*, 2(04), 148-151.
9. Ramatov, J., Umarova, R., Baratov, R., Jurabayev, N., & Artikova, B. (2022, June). Constructive and optimal solutions for the formation of a stable ecological situation in the Aral Sea region of Uzbekistan. In *AIP Conference Proceedings (Vol. 2432, No. 1, p. 030113)*. AIP Publishing LLC.
10. Умарова, Р. (2015). Некоторые аспекты взаимоотношений природы, человека и общества во взглядах Абу Али Ибн Сино и Абу Райхан Беруни. *Theoretical & Applied Science*, (10), 127-129.
11. Умарова, Р. Ш., Абдукаримова, Г. Б., & Тухтабоев, Э. А. (2019). Вклад Абу Райхана Беруни в развитие философии Ближнего, Среднего Востока и мировой науки. *Проблемы науки*, (12 (48)), 65-66.
12. Умарова, Р. Ш. (2019). Основы духовно-нравственного воспитания молодежи в трудах Абу Райхана Беруни. *Проблемы науки*, (4 (40)), 56-57.
13. Ramatov, J. S., Umarova, R., & Khasanov, M. N. (2022). METHOD OF DETERMINATION OF TRANSPORT INTENSITY IN URBAN CONDITIONS. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(6), 931-936.
14. Умарова, Р. Ш. (2020). Натурфилософия Абу Райхана Бируни. *Вестник науки и образования*, (4-1 (82)), 35-37.
15. Umarova, R. S. (2019). Fundamentals of spiritual and moral education of youth in the works of Abu Rayhan Beruni. *Problems of science*, no. 4 (40).

16. Ramatov, J., Umarova, R., Sobirova, S., & Rakhimova, M. (2022). THE PROCESS OF CIVILIZATION AND IMPORTANT CHANGES IN LIFE. Web of Scholars: Multidimensional Research Journal, 1(6), 243-246.
17. Ramatov, J., Baratov, R., Jurabayev, N., Umarova, R., & Mamajanova, G. (2022, June). Evolution of railway construction development in Uzbekistan: Past and prospects. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2432, No. 1, p. 030011). AIP Publishing LLC.

